

QO‘QON XONLIGIDA DINIY MASALALARGA OID FARMONLAR TADQIQI

Jo‘rayev Muzaffar Ubaydullayevich

Toshkent TII o‘qituvchisi

Annotatsiya Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan beri turli sohalarga xususan, tariximizning davlat, ma‘muriy idora va mahalliy boshqaruv tizimi hamda uning turli jihatlariga qiziqish hamda ularni har tomonlama o‘rganishga jiddiy e‘tibor berilyapti. Ushbu maqolada Qo‘qon xonligida diniy masalalarga oid farmonlar, vasiqalar, vaqf hujjatlari hamda shunga o‘xshash xat turlarining yozilish sabablari va uslublari, ularning matniy tadqiqi va bugungi kundagi davlat ish yuritish hujjatlari bilan bir xil hamda tavofutli o‘rinlari haqida fikr yuritilgan.

Keyingi paytlarda tariximizning davlat, ma‘muriy idora va mahalliy boshqaruv tizimi hamda uning turli jihatlariga qiziqish hamda ularni har tomonlama o‘rganishga jiddiy e‘tibor berilyapti. Ilmiy doiraga jalb qilinmagan yozma manbalar, ma‘lumotlarning borgan sari u yoki bu darajada tadqiq etilishi munosabati bilan yuqorida qayd etilgan sohalarni qayta ko‘rib chiqishga ehtiyoj sezilyapti. Markaziy Osiyoda markaziy apparat an‘anaviylikka asoslangan va o‘tmishdagi idoraviylik usullarini na‘munasi sifatida ham namayon bo‘ladi. Buni biz o‘rta asr islomiy jamiyatlaridagi ayrim unsurlarning amirliklar va xonliklarga o‘tishi bilan aloqadorligi misolida ko‘rishimiz mumkin. Qadimiy podsholiklar, imperiyalar bilan o‘zaro madaniy muloqatda bo‘lgan arab dunyosi ta‘sirida Xuroson, Xorazm, Mavoraunnahr va ularga qo‘shni hududlarda xalifalikning siyosiy unsarlari mustahkam joy topa oldi. Somoniylar, qoraxoniylar, xorazmshohlar sulolalari yurtimizdagi muhim musulmon siyosiy tashkilotlari sanalib, ba‘zi bir farqlarga qaramay, abbosiylar xalifaligining na‘munasi sifatida moziyda o‘z izini qoldira oldi.

Hatto g'ayridinlardan bo'lgan va yurtimizni isloh qilib, uni o'z tasarrufiga kiritgan mo'g'ullar Chig'atoy ulusi davrida sobitlikka ega islomiy tuzumni o'z idoraviy usullariga joriy etishdan o'zga yo'l topa olmadi. Keyingi bosqichda Amir Temur va uning noyob iste'dodi tufayli chingiziylar va xalifalik boshqaruvi asosidagi yangi harbiy siyosiy davlat yuzaga keldi va bu qobilyat sohibining say harakatlari temuriylar uyg'onish davriga asos bo'ldi. Turonlik avlodlari uchun u barchaga na'muna bo'ladigan boshqaruv tizimini qoldirib ketdi. Ma'muriy boshqaruvchilik hind yerlariga ham uning evarasi Zahiriddin Muhammad Bobur orqali kirib mazkur tuproqda mustahkam tizimni ta'minladi. Sulolalar o'zlarini taxtda mustahkam turishlarni legitimasiya qilishda kelib chiqishlarini Chingizxonga (Shayboniylar, Ashtarxoniylar, Xiva xonlari) Amir Temurga (Qo'qon xonlari), boshqa geneologik tarmoq orqali payg'ambarga yoki xalifa Aliga bog'lashga yarim afsona va qisman haqiqat ishlari bilan bir qatorda rutbalar iyerarxiyasi ham ularga taqlid qilish yo'lidan bordi. Sayyid, xoja, amir, xon, bek avlodlari diniy va dunyoviy merosxo'rlar sanalgan, ijtimoiy hayotda esa ularga mustahkam joy va martaba ta'minlangan. Nasl-nasabiga qonuniy tus berish hozirgi vaqtda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va bu isbot talab qiladigan alohida tadqiqot olib borishga undaydigan sohadir.

Xonliklarda, jumladan, Qo'qon xonligida ham shayx ul-islom eng yuqori martabali ruhoniy kishi edi. U diniy marosimlarning aniq bajarilishi ustidan nazorat qilardi. Shayx ul-islom xonning o'ng tomoniga o'tirish huquqiga ega edi. Mudarrislar, qozilar va hokazolar xonning so'l tomonida o'tirardilar. Din masalalarida xonning o'ng qo'li hisoblangan shayx ul-islom ruhoniy tabaqalarning qozilik va obodonchilik sohasidagi faoliyatiga boshchilik qilardi. Qo'qon hokimlarining obodonchilik sohasidagi faoliyati asosan masjid-madrasa qurishdangina iborat edi.¹

¹ Ш. Атажанов, В. Ишқувватов. З. А.Илхомов. Узбек хонликлари тарихшунослиги. Т. 2011 Б.29

Qo‘qon xonligining markaziy boshqaruv tizimi Buxoro va Xiva xonliklari boshqaruv tizimiga nisbatan kam o‘rganilgan. Qo‘qon tarixining u yoki bu masalalariga doir tadqiqotlarda xonlik boshqaruvining umumiy holatda o‘rganib kelingan. Biroq ularda xonlik boshqaruv tizimi to‘liq aks ettirilmagan. Xonlikning boshqaruv tizimi va unda faoliyat yuritgan mansablar va mansabdorlar to‘g‘risida o‘sha davrda yaratilgan manbalarda keltirilgan. Bu ma‘lumotlarni qiyosiy o‘rganish, tahlil etish va umumlashtirish orqali mazkur masalaga oydinlik kiritish mumkin.

Qo‘qon xonligida davlatning ma‘muriy boshqaruv tizimida muhim mansablarni egallagan amaldorlarni ikki toifaga bo‘lish mumkin. Bular dunyoviy hamda diniy amallar egalari bo‘lib, dunyoviy ishlarga mas‘ul amaldorlar **umaro**, diniy vazifadagilar **ulamo** deb yuritilgan. Shuning uchun ham manbalarda davlatning ma‘muriy boshqaruv tizimida “umaro” va “ulamo” atamalari ko‘p uchraydi.

Muhammad Hakimxon to‘ra — Muntaxab ut-tavorix asarida xonlik markaziy boshqaruvida beshta vazir bo‘lganligini, bu vazirlar XIX asrning o‘ninchi yillariga qadar xonlikning boshqaruv tizimida faoliyat ko‘rsatib, davlatning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotida islohatlarni amalga oshirishga mas‘ul bo‘lganligini, vazirlardan biri devonbegi edi deb qayd etadi.² Bunday ma‘lumot boshqa manbalarda uchramaydi. Mazkur ma‘lumotdan davlatning markaziy boshqaruv tizimida beshta asosiy vazir bo‘lganligi va ulardan biri devonbegi mansabini egallaganligi ma‘lum bo‘ladi. Xonlik markaziy boshqaruv tizimidagi besh vazirdan yana biri qushbegi bo‘lib, bu xususida ham “Muntaxab ut-tavorix” asarida ma‘lumot beriladi³. Fikrimizcha, uchinchi vazir inoq unvoniga ega bo‘lgan mansabdorlar bo‘lsa kerak. Olimxon 1806-yilning may oyida

²Devonbegi- xon devonining sardori qarang:Vohidov SH,Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi boshqaruvi tarixidan (XIX-XX asr boshlari)-T:Yangi asr avlodi,2006-b.15

³O‘sha joyda-227a varaq

O‘ratepaga qilgan harbiy yurishida g‘alabaga erishib, mazkur viloyatga Qadam inoqni hokim etib tayinlaydi.⁴ Hukmdorlar markaziy boshqaruvga yuqori mavqeidagi va o‘ziga yaqin mansabdorlarni viloyatlarga hokim etib tayinlangan. XIX asrning boshlaridagi Qo‘qon xonligiga oid asarlarda shu davrgacha bo‘lgan tarixiy jarayonlar, taxtga o‘tirgan hukmdorlar va ularning davlat boshqaruvida olib borgan faoliyatlari yoritilgan. Biroq ularda mansab va mansabdorlar nomi XIX asrning o‘ninchi yillaridan keyingi davrlarda yoritilganligidan nisbatan kam uchraydi. Shuning uchun ham xonlik markaziy boshqaruv tizimini, xususan, Muhammad Hakimxon To‘ra e‘tirof etgan besh vazirdan ayrimlarining qanday mansab va unvonga ega bo‘lganligini hamda ularga qanday vazifalar yuklatilganligini aniqlash qiyin. XIX asrning boshlariga kelib, Qo‘qon xonligini idora etishda bir qator islohatlar amalga oshirildi. Olimxonning (1798-1810) mamlakat hududini kengaytirish borasida olib borgan harbiy harakatlarini Umarxon (1810-1822) davom ettirib, markazlashgan davlatni kuchaytirishga harakat qildi. Umarxon taxtga o‘tirgan yilidan boshlab savdo diplomatik aloqalarni yo‘lga qo‘yib, markaziy hokimiyatda bir qator yangi vazifa va mansablarni joriy qildi. “Muntaxab uttavorix” asarida Qo‘qon xonlari Olimxon, Umarxon va Muhammad Alixon hukmronlik qilgan davrni kengroq yoritilgan va xonlik markaziy boshqaruviga oid bir qancha ma’lumotlar keltirilgan. Bu ma’lumotlarga ko‘ra, davlat boshqaruvidagi turli mansab va amallarga oliy hukmdorni buyrug‘i bilan turli amaldorlar tayinlangan. Buni asar muallifi 1815-yilda Umarxon bir necha shaxslarni sadr, devonbegi, mirzaboshi, qushbegi, parvonachi, - etib tayinlaganligini keltirib o‘tgan.

Ilmiy tadqiqotimizning ushbu faslida Qo‘qon xonligi tarixnavislik maktabi va unda diniy masalalar yuzasidan chiqarilgan davlat hujjatlarning o‘rganilishi,

⁴ Mahmudov Sh.Y. —Qo`qon xonligining ma`muriy boshqaruv tizimi(1709-1876) Diss.t.f.n-T:2007

ularning yozilish uslublari, undagi muhim masalalarning ko‘rilishi aynan o‘sha davrlarda yozilgan davlat hujjatlari asosida o‘rganildi. Bunga asos sifatida O‘zbekiston Milliy arxivida va Qo‘qon muzeyida saqlanayotgan Qo‘qon xonligiga doir diniy masalalar yuzasidan chiqarilgan davlat hujjatlar tadqiqot uchun olindi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishishgandan so‘ng Vatan tarixining barcha davrlari, xususan, o‘zbek davlatchiligi an‘analarini chuqur idrok etish, bu yerda mavjud bo‘lgan qadimgi va o‘rta asr davlatlari tarixini o‘rganish muhim ilmiy va siyosiy ahamiyat kasb etdi. Shunday ekan mana shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda Qo‘qon tarixnavisligini yoritishga tarixiy asarlarni qaysi tilda yozilganiga qarab arab, fors-tojik va turkiy guruhlariga bo‘lish mumkin.⁵ Jumladan, devonxona ham asosan fors-tojik tildan foydalangan. Ushbu faslda xonlik chiqargan hujjatlardan aynan diniy mavzularga oidini olib tadqiq qilindi. Oldingi fasldan farqli bunda faqat farmonlargina emas boshqa diniy hujjatlar ham tahlilga olindi. Umuman olganda, dinga aloqador bo‘lmagan mavzulardagi rasmiy hujjatlarning qolipi ham dinimizga bog‘lab yozilgan, quyidagi arznoma hujjat bunga bunga misol:

“Valiyavaron to‘pidan bo‘lgan kamina qulingiz Nasriddin to‘pchi shunday shunday arzi hol qilaman: Ey, qullarini parvarish qiluvchi (xon), men Valik arig‘i bo‘yida kuchim yetganda ekin-tekin ekaman, ahvolimni ko‘rib hiroj to‘lovini kechishingizni kamida umid va arz qiladi! Yana o‘zingiz lutf karam egasi va ixtiyor o‘zingizdadur. Iloho, hamisha salomat bo‘lg‘aysiz”.

Ushbu arznoma hujjat fuqaro tomonidan xonga yozilgandir. Mazmuni esa hiroj nomli yer solig‘idan ozod etilishi so‘rash. Ushbu arznomada xonni oliyjanoblik sifatini ko‘rsatish maqsadida “Ey, qullarini parvarish qiluvchi” kabi so‘zlardan foydalanilgan, bu sifat esa Allohga xos sifatlardan biridir, ko‘pincha manbalarda shunday keladi. Bu yerda esa podshoh Allohning yerdagi soyasi tariqasida undan himmat, marhamat so‘rash maqsadida yozilgan.

Quyida yana bir rasmiy hujjatni ya’ni farmonni keltirdik

⁵ Academic research in educational sciences volume 1 | issue 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804 Academic Research, Uzbekistan 459 www.ares.uz

Tarixnavislikning har biri o'z navbatida umumiy tarixga bag'ishlangan yoki alohida mamlakatlar tarixiga taalluqli asarlarga bo'linadi. Qo'qon tarixnavislari asarlari asosan arab, fors va turkiy tillarda bitilgan manbalarga tayanadi. Qo'qon tarixshunoslik maktabining vujudga kelishida oldingi zamon tarixchilarining asarlari, shuningdek, Sharq mutaffakirlarining tarixnavislik an'analari muhim rol o'ynaydi. Qo'qon tarixchilari uchun manba bo'lib xizmat qilgan yana bir manba – bu folklor, xalq og'zaki ijodidir. Bu rivoyatlar, ertaklar, dostonlar, asotirlar, matallar va maqollar hind-eron va turkiy xalqlar, sulolalar va ayrim tarixiy shaxslarning kelib chiqishi, shajarasi to'g'risidagi fantastik syujetlardir. Misol tariqasida, ming sulolasini afsonaviy asoschisi Oltin beshik haqidagi, O'g'uzxon haqidagi hikoyalarni ko'rsatib o'tish mumkin. Ma'lumki, musulmon sharqida tarixiy asar faqat sof xronikal mavzudagi asar bo'lmasdan, balki ayni vaqtda badiiy-tarixiy janrga mansub adabiy asar ham edi. An'anaga ko'ra, Sharq tarixchisi, ma'lum bir dunyoqarash, estetik did va qadriyatlar sohibi sifatida tarixiy voqealarni badiiy tasvirning boy vositalarini qo'llagan holda bayon etadi. Aks holda o'quvchi uning

asarini qabul qilmas edi. Sharq kitobxonining estetik didi va ma'naviy ehtiyojlari yevropalik kitobxondan keskin farq qilar edi. Sharqda Hofiz she'riyati “Ikkinchi Qur'on” deb baholangan. Tarixchilarning yozuvchilardan farqi shundaki, ular faqat o'z davri ruhini berib qolmay, balki xalq hayotini ma'lum zamon jarayonida tasvirlaydilar. Shuning uchun ham tarixiy asarlar o'z manbaviy ahamiyatini yo'qotmaydilar, aksincha, vaqt o'tishi bilan ularning ahamiyati ortib boradi. Har bir tadqiqotchi-manbashunos o'z qo'lidagi yodgorlikning manbaviy imkoniyatlarini o'zi belgilaydi. Bu holda manbaning ahamiyati va qiymati doimiy bo'lmay, balki o'zgarib turishi mumkin. Fan va amaliyot uchun tarixiy asarning informativ va kommunikativ ahamiyati muhimdir. Tarixiy manbalar ma'lum jamiyatning siyosiy, xo'jalik va madaniy hayotiga doir bilimlarni o'zida aks ettiradi. Ularda xalqning ma'naviy hayoti namoyon bo'ladi. Tarixiy asar o'z davrining dunyoqarashi, estetik didi va g'oyaning ko'zgusidir. Qo'qon tarixnavislik maktabida yaratilgan asarlar o'zbek va tojik tillarida ham nasriy, ham nazmiy shaklda yozilgan. Ular tarixnavislik va adabiyotning turli janrlariga mansubdir. Tarixiy asarlar doston, qissa, esdaliklar shaklida yozilgan.⁶ Ular orasida “sof” xronikal asarlar ham uchraydi, bu holda tarixiy mazmun va faktologik bayon manbaning boshqa imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Tarixiy asarlar ayrim epizodik mavzularga yoki doimiy-dinamik mavzularga bag'ishlangan. Qo'qonlik mualliflarning ko'pgina asarlari tarixni dinamik holda, ya'ni doimiy o'zgarishlar shaklida aks ettiradi.

Tadqiqotchi Sh.Vohidov Qo'qon tarixnavislik maktabida yaratilgan asarlarni quyidagi guruhlarga bo'ladi: - tarixiy-adabiy asarlar, bu asarlarda tarixiy voqealar bayoni birinchi o'rinda turadi - adabiy-tarixiy asarlar, bu asarlarda tarixiy voqealarning sabablariga asosiy e'tibor qaratiladi. Qo'qon xonliging birinchi tarixnavisi Fazliy Farg'oniy (Abulkarim Namangoniy) bo'lib, u “Umarnoma” nomli kitob muallifidir. U “malik ul-shuaro” unvoniga ega bo'lib, yuqorida ko'rsatib o'tilgan asarni Amir Umarxonning ko'rsatmasi bilan yozgan. “Umarnoma” tojik

⁶ Academic research in educational sciences volume 1 | issue 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804 Academic Research, Uzbekistan 460 www.ares.uz

tilida she'riy yo'l bilan yozilgan. Mazkur asarning yagona nusxasi Rossiya FA Sankt-Peterburg bo'limi fondida saqlanmoqda. “Umarnoma” Amir Umarxonga ma'qul bo'lmadi, chunki uning talablariga javob bermas edi. Mushrif Isfaragiyning qalamiga mansub ushbu asarning nasriy varianti bilan taqqoslab, shunday xulosaga kelish mumkinki, Fazliy Farg'oniy bir necha “xatoliklarga” yo'l qo'yan. Birinchidan, Minglar sulolasining asoschisi Oltin beshik haqidagi rivoyatni keltirmaydi. Bu rivoyat Umarxonning Bobur orqali Temur va temuriylar bilan qarindoshligini isbotlashi kerak edi. Ikkinchidan, Amir Umarxon o'zini amir al-muslimin deb e'lon qilib, islom va din peshvosi lavozimiga da'vo qilgan edi. Bu da'voni tarixiy jihatdan asoslab berish zarur edi. Mushrif Isfaragiy esa Umarxonning sayidlar avlodidan ekanligini asoslab berishga harakat qildi. U xonning shajarasini tuzib, u ona tomondan Muhammad payg'ambarning qizi Fotimaning avlodidan ekanligini “isbotlab” berdi. Mushrif Isfaragiy (Mirzo Qalandar) hali Umarxon saroyidagi keng ma'lumotli kishilardan edi. 1818-yilda Amir Umarxon uni qozi askar etib tayinlaydi. O'sha davrda bu eng yuqori mansablardan biri edi. 1821-yili Umarxon Mushrif Isfaragiya Fazliy asarini qayta ishlashni topshiradi. Mushrif “Umarnoma”ni nasriy yo'l bilan bayon etib, uni “Shohnomayi nusratpayom” (“Shohning g'alabalari haqida xabar beruvchi kitob”) deb ataydi. Bu ikki asarni bir-biriga qiyoslab, shunday xulosalar chiqarish mumkin. Fazliy o'z asari bilan erkin adib sifatida gavdalanadi. U o'zining estetik didi, tarixiy tamoyillariga sodiq qoladi va ko'z o'ngimizda tarixiy haqqoniylik vakili sifatida gavdalanadi.⁷ Shuning uchun Buxoro amiri Haydar Amir Umarxonga soxta shajaraga da'vogarlik qilish asossiz ekanligini ma'lum qiladi. Mushrif Isfaragiy esa, yuqorida ko'rsatib o'tilganidek, uning sayidlardan ekanligini “asoslab” beradi va ajdodlaridan biri “xo'ja”lardan ekanligini ham ta'kidlaydi.

Umarxon hukmronligi davri va xonlikning madaniy hayoti haqida ma'lumot beruvchi muhim manba – bu Dilshodi Barno qalamiga mansub “Tarixi muhojiron”

⁷ Academic research in educational sciences volume 1 | issue 3 | 2020 issn: 2181-1385 scientific journal impact factor (sjif) 2020: 4.804 academic research, uzbekistan 461 www.ares.uz misolida

nomli asardir. “Tarixi muhojiron” tarixiy-epizodik xarakterdagi asar hisoblanadi. Muallif esdalik tarzida Umarxonning 1816-yilda O‘ratepaga qilgan navbatdagi yurushini tasvirleydi. Umarxon shaharni uzoq vaqt qamal qilib, qo‘lga kiritadi va 13 ming odamni asir etib, ularni Farg‘ona vodiysiga, Shahrixon yaqinidagi O‘ttiz adir degan joyga ko‘chiradi. Ular orasida 17 yashar Dilshodi Barno ham bor edi. U O‘ratepa shahrida 1800-yilda tug‘ilgan. Qo‘qonda u va yana 2 nafar qizni Umarxon haramiga tanlab olishadi, ammo u o‘zining o‘jarligi va xonga qo‘rslik bilan javob qaytarganligi bois haramga tushmay qoldi. Keyinchalik u turmush qurib, uzoq umr ko‘rdi va XX asr boshlarida vafot etdi. Dilshodi Barno o‘z ona tili – tojik tilida va o‘zbek tilida ijod qilgan. U shoira va tarixchi sifatida o‘ziga xos iste’dod egasi edi. Bu uning asarlarida yaqqol sezilib turardi. “Tarixi muhojiron” – hissiy-dramatik va ma’lum ma’noda tragik asardir. Dilshodi Barno o‘z asarlarida Qo‘qon va O‘ratepa adabiy muhiti, madaniy hayoti haqida ma’lumotlar keltiradi. Uning Xayriniso, Bahriniso, Anbar otin, Nodira, To‘ti qiz, Saida bonu, Masturaoy, Fazilat, Karomatoy, Fidoiya, Mahin bonu, Hofiza otin, Bahri kabi shoirlar haqidagi, Mahbub, Muntazir, Gulxaniy, Eshon Shahdiy, Zufarxon to‘ra, Mazxaniy, Turobiy, Bahoriy, Sabuhiy, Sadoiy singari shoirlar to‘g‘risidagi ma’lumotlari e’tiborga loyiqdir.

Shunday qilib, XIX asrning boshlarida Amir Umarxon davrida Qo‘qonda tarixiy asarlar yozila boshlandi. Fazliy Farg‘oniy, Mushrif Isfaragiy va Dilshodi Barno asarlari Qo‘qon tarixnavislik maktabining dastlabki namunalari hisoblangan. Shunday qilib, Qo‘qon tarixshunosligini yoritishda ko‘plab tarixchi, shoir, yozuvchi kabi ilmi toliblar o‘zining bir qancha asarlari orqali katta hissa qo‘shdilar va Qo‘qon tarixnavislik maktabining mavqeini kuchaytirdilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ш. Атажанов, В. Ишкувватов. 3. А.Илхомов. Узбек хонликлари тарихшунослиги. Т. 2011 Б.29

2. Devonbegi- xon devonining sardori qarang:Vohidov SH,Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi boshqaruvi tarixidan (XIX-XX asr boshlari)-T:Yangi asr avlodi,2006-b.15
3. O‘zbekiston davlat milliy arxivi fondi.
4. Mahmudov Sh.Y. —Qo‘qon xonligining ma`muriy boshqaruv tizimi(1709-1876) Diss.t.f.n-T:2007
5. Academic research in educational sciences volume 1 | issue 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804 Academic Research, Uzbekistan 459 www.ares.uz